

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ СОРТНОСТИ НЕФТИ

¹Кутлимуратов Улугбек Машарипович, ²Турсунов Маматкул Каримович, ³Базаров
Асилбек

¹доцент ДжизПИ, г.Джизак, ²и.о.доцента ДжизПИ, г.Джизак, ³студент группы 211-22
МКК, ДжизПи, г. Джизак

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178403>

Аннотация. Одной из стратегических задач развития нефтедобывающей отрасли является разработка и внедрение в местах добычи и на экспортных терминалах новых технологий, позволяющих с высокой рентабельностью осуществлять процессы обезвоживания, обессоливания и обессеривания нефтей с повышением их качества до марки Brent.

Ключевые слова: рентабельность, деэмульгации, обессоливание, обезвоживание, устойчивость, электро-обессоливания, обессеривания.

Abstract. One of the strategic objectives of the oil industry development is the development and introduction of new technologies at the production sites and export terminals, which allow to carry out the processes of dehydration, desalting and desulphurisation of crude oils with high profitability and improve their quality up to Brent grade.

Keywords: profitability, demulsification, demulsification, desalting, dehydration, stability, electro-desalting, desulphurisation.

Annotatsiya. Neft sanoatini rivojlantirishning strategik vazifalaridan biri ishlab chiqarish maydonchalari va eksport terminallarida yuqori rentabellikka ega bo'lgan xom neftlarni suvsizlantirish, tuzsizlantirish va desulfurizatsiya qilish jarayonlarini amalga oshirish va ularning sifatini Brent darajasiga qadar yaxshilash imkonini beradigan yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishdan iborat.

Kalit so'zlar: rentabellik, demulsifikatsiya, demulsifikatsiya, tuzsizlantirish, suvsizlanish, barqarorlik, elektr tuzsizlantirish, tuzsizlantirish.

Введение

В настоящее время получаемый средний состав экспортной нефти по всему миру соответствует классу Urals, что определяет ее биржевую стоимость. В то же время стоимость более высококачественных нефтей марки Brent на 15-30% выше стоимости нефтей марки Urals. Следует отметить, что в настоящее время мировой объем добычи нефти марки Brent составляет лишь 3% от общего объема добываемой нефти, а спрос на такую нефть непрерывно возрастает, что обусловлено снижением объемов ее производства в связи с истощением запасов нефти на Ближнем востоке. Основными проблемами подготовки нефти являются:

– трудности, связанные с процессами первичной подготовки нефти – деэмульгации (обессоливание, обезвоживание);

– отсутствие эффективных методов очистки углеводородной части нефти от гетероатомных соединений (серо-,азот-,металлсодержащих и др.). Трудность деэмульгации нефтей обусловлена высокой устойчивостью сложившихся естественных коллоидных систем, которая в значительной степени обусловлена коллоидно-мицелярной структурой смолисто-асфальтеновой части нефти. Кроме того, в смолах и асфальтенах сосредоточена основная часть гетероатомных соединений нефти. Однако, для сернистых нефтей

характерно высокое содержание растворимых в углеводородах низкомолекулярных серусодержащих соединений, удаление которых невозможно при первичной нефтеподготовке и требует применения специальных процессов обессеривания в том числе каталитических, осуществимых только на крупных промышленных предприятиях.

В настоящее время затраты на предварительную подготовку сернистых нефтей по традиционным технологиям составляют до 20% себестоимости переработки нефти. Это обусловлено необходимостью применения дорогостоящих, материалоемких установок электро-обессоливания и обработки нефтей растворами кислот и щелочей. Эксплуатация таких установок сочетает в себе взрывоопасные и экологически вредные аспекты производства. Кроме того, первичная подготовка нефтей к транспортировке не предусматривает и не может обеспечить снижение концентрации гетероатомных соединений в нефтях, что влечет за собой общее снижение качества нефти в магистральных нефтепроводах и увеличение затрат на ее транспортировку. Это значительно снижает экспортный потенциал нефтей Татарстана, Башкирии, Якутии и новых месторождений нефти на территории РФ и т.д.

Таким образом, повышение качества нефтей возможно только при использовании новых высокоэффективных и экономически целесообразных методов подготовки нефтей непосредственно перед их транспортировкой, то есть в местах добычи и на экспортных терминалах.

Методы исследования: Целью настоящего научного проекта является разработка инновационной технологии подготовки и повышения сортности нефти и последующее внедрение. В результате экспериментальных исследований по изучению воздействия на различные среды определенных сочетаний постоянных и импульсных магнитных полей высокой напряженности были найдены условия, в которых происходит разрушение водно-нефтяных эмульсий с выделением смолисто-асфальтеновой части нефти в отдельную фазу и резким снижением содержания серы в углеводородной фазе. Дальнейшее развитие этих исследований привело к созданию опытных установок, на которых была проведена обработка нефтей различных месторождений и получены воспроизводимые результаты, показывающие эффективность предлагаемого метода. Опытные-промышленные установки были созданы на базе обширного экспериментального материала. Это позволило уже с 2000 г. провести серию опытно-промышленных испытаний созданных образцов оборудования в процессе подготовки нефтей Талаканского месторождения Восточной Сибири и Малоического месторождения Западной Сибири, а также товарных смесей Западно-Сибирских нефтей. Отработаны режимы разрушения водонефтяных эмульсий. При этом, обнаружено фазовое расслоение нефти с выделением смолисто-асфальтеновой части, концентрирующей в себе серо- и металлсодержащие соединения нефти.

В результате достигается:

- снижение содержания серы до <1 %;
- плотность 38 API, не более;
- получение для внутреннего рынка высококачественного гудрона до 10% от объёма нефти, поступившей на подготовку.

Результаты: Предлагаемая технология позволяет повысить сортность нефти до уровня марки Brent в процессе ее предварительной подготовки. В дополнение к этому, обнаруженный эффект выделения смолисто-асфальтеновой фракции нефти дает

возможность производить до 10% от количества обработанной нефти высококачественных битумов и гудронов, остро необходимых на внутреннем рынке РФ уже на стадии первичной подготовки нефти. Это одновременно облегчает дальнейшую переработку нефти на нефтепромышленных предприятиях: увеличивается выход легких фракций, снижается количество отходов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Разработанная технология позволяет существенно снизить показатели вязкости нефти, что облегчает ее транспортировку.
2. Результаты исследований показали также возможность селективного выделения металлопорфиринов, которые рассматриваются как потенциально ценное сырье для производства ванадия, никеля и др. ценных металлов.
3. Деметаллизация нефти в процессе ее подготовки резко понижает коррозионный износ оборудования нефтеперерабатывающих предприятий и повышает качество получаемых топлив.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Saydullaev S. R. DECISION-MAKING SYSTEM FOR THE RATIONAL USE OF WATER RESOURCES //Journal of Central Asian Social Studies. – 2020. – Т. 1. – №. 01. - С. 56-65. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume01issue01-a6>
2. Алибекова, Н.Н.(2020).Зонирование водопроводных сетей. Science and Education.Scientific jour.
3. Qutlimurodov, U. M. (2022). Prevention of water losses in zarafshan-gagarin main water system. In The Third International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering. (CONMECHYDRO 2021 AS). AIP Conference Proceedings 2612, (Vol. 7, p. 23). 020034 (2023); <https://doi.org/10.1063/5.0113247>.
4. U.M. Qutlimurodov, M.K. Tursunov. (2022). Factors of modern methods in waste water treatment processes.Eurasian Journal Of Academic Research,2(10),88-93 <https://doi.org/10.5281>.
5. Rakhmatullaevich, S. S. (2022). Analysis of the methodology for controlling heat loss in buildings. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(07), 15-19. <https://gejournal.net/index.php/IJRCIESS/article>
6. Qutlimurodov Ulugbek Masharipovich, & Tursunov Mamatqul Karimovich. (2022). Factors of damage caused by motor vehicles to the environment. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 11, 187-195.
7. Kutlimurodov, U. M., & Meliev, B. U. (2022). Use of Urea-Formaldehyde Foam sorbents for Water and Soil Treatment from Petroleum Contaminants. European journal of innovation in nonformal education, 2(6), 238-242.
8. Masharipovich, Q. U. (2021). Laboratory Equipment of Overpressure Determination on Standard. International Journal of Development and Public Policy, 1(6), 138-143. <https://openaccessjournals.eu/index.php/ijdp/article/view/660>
9. Alibekova, N.N. (2021) Reliability and cost - effectiveness of Polymer pipes. Euroasiaconference. com.Evro Science: Internasional Conference on Soial and Huanitarian Researc,Hosted.Germany.